

3 с/б
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ

Секция физики

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД

(Материалы совещания секции физики Московского общества испытателей природы по динамике сплошных сред)

Издательство "Наука"
Главная редакция восточной литературы

Москва - 1980

148/6

О.М.Мурзабаев, М.И.Хмельник
 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ТЕЧЕНИЙ,
 ВОЗБУЖДАЕМЫХ СТРУЕЙ, ВТЕКАЮЩЕЙ В СПУТНЫЙ ПОТОК ИЗ
 ТУРБУЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА

В статье рассматривается вторичное плоское течение идеальной несжимаемой жидкости, возникающее при истечении турбулентной струи из бесконечно тонкой щели в некотором твердом теле (плоского турбулентного источника) в поступательный поток, обтекающий это тело (рис.1) (вследствии соображений симметрии рассматриваем только верхнюю половину течения, происходящего на всей плоскости (Z)).

Все характеристики эжектированного струей течения можно определить, построив его комплексный потенциал. Эжектирующее действие струи будем моделировать находящимися на оси струи распределенными стоками $[x]$. Комплексный потенциал указанного течения при наличии спутного потока определим в виде:

$$W = \varphi + i\psi = W_0(z) + W^*(z), \quad (1)$$

где $W_0(z)$ - комплексный потенциал потока, обусловленный стоками, моделирующими эжектирующее действие струи; $W^*(z)$ - комплексный потенциал поступательного потока, обтекающего контур в отсутствии струи [5].

Удобно в дальнейшем ввести, как это часто делается [4], безразмерные параметры:

$$W = \frac{w}{v_{\delta} l_0}, \quad \phi = \frac{\varphi}{v_{\delta} l_0}, \quad \psi = \frac{\psi}{v_{\delta} l_0}, \quad Z = \frac{zZ}{l_0}, \quad \chi = \frac{zx}{l_0}, \quad (2)$$

где v_{δ} - скорость спутного потока в бесконечности,

$$l_0 = \frac{\gamma}{\rho v_{\delta}^2} - \quad (3)$$

Характеризующий струю параметр, который будем называть "эффективной длиной" (γ - импульс струи, ρ - плотность жидкости, $\alpha = 0,0085$ некоторая постоянная в теории турбулентной струи [1]). Граничное условие для определения W будет:

$$\psi = 0 \quad (4)$$

на твердых стенках,

$$\psi = \frac{\gamma(x)}{v_{\delta} l_0} = \bar{\gamma}(X) \quad (5)$$

на оси струи ($x > 0$),

$$W = \frac{v_{\delta} Z}{v_{\delta} l_0} = \frac{1}{x} Z \quad (6)$$

в бесконечно удаленной точке; $\gamma(x)$ - некоторая заданная функция координат, которая будет равна

$$\gamma(x) = \frac{1}{2} Q_1(x), \quad (7)$$

где $Q(x)$ - избыточный расход в струю на участке оси длиной x ; в безразмерных параметрах

$$\bar{\gamma}(X) = \frac{1}{2} \bar{Q}_1(X), \quad \bar{Q}_1 = \frac{Q_1}{v_{\delta} l_0} \quad (8)$$

В указанных безразмерных величинах для изменения избыточного расхода вдоль оси струи имеем следующую зависимость в параметрическом виде [2]:

$$\bar{Q}_1 = \frac{a_1 \xi}{a_1 \xi + a_2} \equiv \frac{a_{12} \xi}{a_{12} \xi + 1}, \quad (9)$$

$$X = F_0(\xi) = \frac{1}{4 a_4} \sqrt{3} \frac{a_2^2}{a_1^2} \left(\frac{a_2}{a_1} - \frac{a_3}{a_2} \right) \ln \left(\frac{a_1}{a_2} \xi + 1 \right) + \frac{\left(\frac{a_3}{a_1} - \xi^2 \right) \xi}{1 + \frac{a_1}{a_2} \xi} + \frac{a_2}{a_1} \left[2 \frac{a_3}{a_2} - 3 \frac{a_2}{a_1} \right] + \frac{3}{2} \frac{a_2}{a_1} \xi^2, \quad (10)$$

где

$$a_1 = \frac{2}{5}, a_2 = \frac{2}{7}, a_{12} = \frac{a_1}{a_2}, a_3 = \frac{166}{715}, a_4 = \frac{48}{35}, \xi = \frac{v\delta}{v_m - v_\delta}$$

v_m - скорость на оси струи.

Обратную зависимость $\xi(X)$ можно аппроксимировать следующей явной функцией:

$$\xi = G(X) = \sqrt{X \left[a_6 - \frac{a_7}{1 + X \left(1 + \sum_j \alpha_j X^j \right)} \right]}, \quad (11)$$

где

$$a_7 = a_6 - a_5, a_5 = \frac{4a_4 a_2}{a_3}, a_6 = \frac{4a_4 a_1}{a_2}.$$

Коэффициенты α_j можно найти из системы алгебраических уравнений, по значениям $F_0(\xi)$ в отдельных точках $\xi = \xi_k$.

$$X = X_k.$$

Зависимость $W(Z)$ ищем в параметрическом виде:

$$Z = Z(u), W = W_0(u) + W^*(u). \quad (12)$$

В качестве области параметрического переменного $U = \zeta + i\eta$ (рис. 2) берем верхнюю полуплоскость, на которую внешность контура конформно отображается. Вводя функцию

$$W_1 = W_0 - \frac{1}{2}i + \frac{1}{2\pi} \ln u, \quad (13)$$

и применяя к ней формулу Шварца для полуплоскости [3], получаем после некоторых преобразований соотношения, устанавливающие зависимость W от Z в параметрическом виде ($W^*(u)$ определяем из условия (6)):

$$Z = Z(u), \quad (14)$$

$$W(u) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\delta [X(\delta)] - \frac{1}{2}}{\delta - u} d\delta + \frac{i}{2} - \frac{1}{2\pi} \ln u + \frac{u}{2} \lim_{u \rightarrow \infty} \left[\frac{Z(u)}{u} \right]. \quad (15)$$

Рис.1

Рис.2

Л и т е р а т у р а

1. А.С.Гиневский. Потенциальные течения вне турбулентной области плоских и осесимметричных струй. Сб. "Промышленная аэродинамика", вып.27, Машиностроение, 1966.
2. А.С.Гиневский. Теория турбулентных струй и следов, М., 1969.
3. М.А.Лаврентьев, Б.В.Шабат. Методы теории функций комплексного переменного, М., 1973.
4. Л.И.Седов. Методы подобия и размерности в механике, ГИИТЦ, 1957.
5. Н.Е.Кочин, И.А.Кибель, И.В.Розе. Теоретическая гидромеханика, ч.1, М., 1963